

Amplificador de alta selectividad, por enganche de fase

Ings. E. Perea, C. Marqués, D. Britos, R. Krutiansky; Sres. M. Moreau y D. Mantovani *

Sumario

Se trata del desarrollo y construcción de un amplificador de alta selectividad por enganche de fase (más conocido como amplificador lock-in) sencillo y de bajo costo, el cual ya fue utilizado con éxito en experimentos científicos del área Física en el Instituto de Matemática, Astronomía y Física (I.M.A.F.) de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.).

En realidad el término lock-in es mucho más amplio que el de enganche de fase. El amplificador lock-in, no sólo engancha en fase la señal con la de referencia, sino que lo hace además en frecuencia siguiendo la misma. Dicho instrumento puede apreciarse en las fotografías que se muestran.

Introducción

El problema de obtener la amplitud de una señal (de frecuencia conocida) enmascarada por el ruido, ha preocupado siempre a los investigadores experimentales, habiéndose utilizado muchos métodos y dispositivos para evitar esta dificultad.

* Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental, perteneciente al Instituto de Matemática, Astronomía y Física (I.M.A.F.) de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C.).

Uno de los instrumentos más usados es el amplificador de alta selectividad por enganche de fase, el cual es un dispositivo capaz de medir una señal periódica bajo condiciones adversas de señal/ruido. El "corazón" de este instrumento es un detector o demodulador sincrónico sensible a fase (también llamado mezclador) que, seguido de un filtro pasabajo logra proveer un voltaje "continuo" a la salida, proporcional a la amplitud de la señal de entrada. Nuevamente aquí el término lock-in es más preciso, ya que significa además un traslado de frecuencia. Su uso se generalizó debido al ruido proporcional a la inversa de la frecuencia ($\sim \frac{1}{f}$) en los amplificadores. Su utilidad consiste más bien en trasladar la frecuencia de la señal a medir, a una zona del espectro de frecuencia en donde el ruido $\sim \frac{1}{f}$ del amplificador no afecte tanto, y luego reconstruirla a la frecuencia de trabajo, mediante el uso del filtro pasabajo. (1)

Es de interés destacar que la utilidad de este amplificador es sobre todo para señales no periódicas, ya que para periódicas, en la mayoría de los casos con utilizar amplificadores box-car o simples detectores sincrónicos, es suficiente a los fines prácticos.

Fig. 1 — Diagrama en bloques del instrumento.

Fig. 2 — Filtro activo pasabanda de Q variable.

Los instrumentos comerciales, por su amplio rango de frecuencia de trabajo y por lo tanto complicado diseño, son excesivamente costosos. Por ello, se decidió desarrollar uno cuyo rango de frecuencia de trabajo no exceda lo necesario para el experimento propuesto lo que permite un diseño más simple y por lo tanto, mucho menos costoso. Ese rango de frecuencia puede ser cambiado con pequeñas modificaciones, si los requerimientos de otro experimento así lo exigieran. Su construcción se basa en el uso de circuitos integrados que lo hacen de muy fácil implementación.

Descripción del instrumento desarrollado en el laboratorio

En la Fig. 1 se puede apreciar el diagrama en bloques del instrumento que será descrito a continuación.

La señal de entrada pasa por el preamplificador N° 1 y de allí al filtro activo, también señalado como N° 1. Aquél tiene un control de ganancia externo y en éste existe la posibilidad de controlar, del mismo modo, tanto el factor de calidad (Q) como la frecuencia de operación. Una vez filtrada, la señal (S) entra al detector sincrónico sensible a fase, el cual la "mezcla" con la señal que entrega el conformador (R). Esta última es la señal de referencia, que puede ser obtenida en forma externa del mismo experimento, o en forma interna desde un oscilador sinusoidal, el cual posee controles externos de frecuencia y de amplitud. La elección se realiza mediante el selector de referencia. Si se opta por el primer caso, la señal de referencia externa recibe un tratamiento similar que la señal a observar, o sea pasa por un preamplificador (el N° 2) y por un filtro activo (también como N° 2).

En el segundo caso, la señal de referencia es provista internamente, como ya dijimos, por el oscilador sinusoidal interno y puede ser usada como referencia en el experimento, para lo cual tiene una salida a través de un conector B.N.C. en el panel frontal, con amplitud y frecuencia controlables mediante perillas ubicadas en el frente del equipo.

En ambas situaciones, la señal escogida entra a un desplazador de fase y de allí al conformador. El primero tiene posibilidades de control de fase, tanto gradual como inversión directa de 180°.

El mencionado desfaseador tiene como finalidad compensar el corrimiento de fase de la señal de referencia que pudiera suceder en la experiencia, u obtener

la señal desfasada 90°; esto ocurre por lo general en ciertos experimentos físicos cuando está involucrado el fenómeno de propagación en medios dispersivos (atenuación y dispersión).

La señal obtenida a la salida del mezclador (I) se la amplifica e "integra" obteniéndose así el nivel continuo (I') proporcional a la amplitud de la señal que se desea medir. Este nivel será efectivamente continuo sólo en aquellos casos en que la variación de la señal a medir sea lo suficientemente lenta, caso contrario, se ajusta el período de integración del filtro pasabanda de manera que permita observar las variaciones de la señal si así se desea. Esto puede apreciarse en un instrumento de aguja de cero central, o ser obtenida de un conector B.N.C., ambos ubicados en el panel frontal. Lo último podemos hacerlo también con la salida (I) del detector sincrónico. En forma externa se elige la constante de integración "más conveniente" y se ajusta el cero de la salida, para entrada nula.

Pasaremos ahora a describir cada uno de los bloques que hemos mencionado.

1) Filtros activos pasabanda

Los filtros activos pasabanda N° 1 y 2 son idénticos y su circuito se muestra en la Fig. 2. El mismo ya fue exhaustivamente desarrollado en otro artículo de esta misma revista. (*)

Dichos filtros se ajustaron, para un experimento en particular, con un rango de frecuencia de referencia entre 10 Hz y 100 Hz y un factor de calidad (Q) desde 35 a 350 aproximadamente. Estos rangos pueden ser cambiados según el requerimiento del usuario.

2) Oscilador sinusoidal

El oscilador sinusoidal utilizado en el equipo se muestra en la Fig. 3; es del tipo Puente de Wien y no se desarrollará un diseño en este artículo por no ser el objeto del mismo. Basta aplicar los dos criterios de Barkhausen:

- $|B \cdot A| \geq 1$ y
- $\arg B \cdot A = 2n\pi$
con $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

Del segundo obtenemos la frecuencia de oscilación, y del primero la ganancia A mínima a esa frecuencia.

Fig. 3 — Oscilador sinusoidal puente de Wien.

Fig. 4 — Desfasador y detector sincrónico sensible a fase.

Un método práctico es seguir los pasos de diseño dados por un manual. (*) Esto último es lo que se realizó y para efectuar los cálculos se desarrolló un programa en lenguaje FOCAL para la computadora digital P.D.P.8/e que posee nuestro Instituto. La frecuencia de oscilación es variable a voluntad, desde un mínimo de 1,3 Hz hasta un máximo de 1,3 KHz. También es posible controlar manualmente la amplitud de oscilación. Ambos controles están en el panel frontal del equipo. Es de importancia destacar que los capacitores C_1 y C_2 deben estar bien apareados para que la señal sea sinusoidal pura.

Como ya señaláramos con anterioridad, la salida de dicho oscilador se conecta (por intermedio del selector de referencia) al desfasador cuando el usuario decide utilizar una referencia interna. Esta misma salida puede ser transferida al exterior mediante un conector B.N.C. ubicado en el frente del instrumento para su utilización o visualización.

3) Desfasador, conformador y detector sincrónico sensible a fase

Estas tres partes del instrumento se muestran en la Fig. 4. En ella podemos observar que la salida del filtro activo pasabanda N° 2 se introduce en un desfasador de fase sencillo (*) formado por la red R-C y el amplificador operacional (A.O.) A₁. De allí pasamos a un cuadrador y enclavador a tensión nula constituido por el A.O. A₃ y el diodo D₁. Es necesario previamente adaptar impedancias mediante el seguidor de voltaje A₂.

La señal de referencia resultante (R) comandará el transistor efecto de campo (T.E.C.) que realizará la detección sincrónica o "mezclado" con la señal de entrada a medir (S). La señal de comando del T.E.C. es una señal cuadrada que puede apreciarse en la Fig. 5-a, esta señal (R) hará funcionar a dicho T.E.C. como una llave de apertura sincrónica con la señal de referencia. Este efecto de "conducción" y "cortado" del transistor se traduce en un producto de la señal de referencia (R) por la de entrada (S). Matemáticamente esto significa que a la salida del modulador sincrónico (I) tendremos una señal periódica cuyas componentes en un desarrollo de Fourier son el producto de las componentes de los desarrollos de la señal de referencia (R) y de la entrada (S). (*)

El resultado final, luego del integrador, será la convolución de ambas señales (referencia y entrada) obteniéndose un nivel de "continua" igual a X veces la intensidad de la señal de referencia, donde X es la intensidad de la señal que se desea medir.

Comprender el funcionamiento de esta parte del circuito es muy importante, ya que de esa forma podremos visualizar el principio en que se basa el detector sincrónico y así el del amplificador completo.

Para efectuar su análisis utilizaremos la Fig. 4 y los diagramas de la Fig. 5.

Cuando el T.E.C. conduce (nivel alto en la Fig. 5-a), la señal a la salida del detector sincrónico (I) será la suma de las señales S' y S'' . En cambio si el T.E.C. está cortado (nivel bajo en la Fig. 5-a) será $I = S''$ ya que S' no se transmite (Ver Fig. 4).

Si las señales de referencia (R) y de entrada (S) tienen la misma frecuencia ($f_R = f_S$) y se encuentran en coincidencia de fase, resultará:

$$I = S' + S'' = -\lambda \cdot \frac{1}{2} \cdot S; \text{ ya que } S' = \lambda S \text{ y } S'' = \lambda \cdot \frac{1}{2} \cdot S,$$

Fig. 5 — Formas de onda de entrada y salida del detector sincrónico o mezclador.

donde λ es una constante de proporcionalidad. Esto es con el T.E.C. conduciendo; en cambio, si el T.E.C.

está cortado, será $I = S'' = \lambda \cdot \frac{1}{2} \cdot S$ (ver Fig. 5-b,

en donde hemos tomado $\lambda = 1$). Luego el "promedio" de esta señal será un valor "continuo" negativo.

Ahora si las señales R y S (de la misma frecuencia) están desfasadas 180° , resulta una señal I que se muestra en la Fig. 5-c. El "promedio" de esta señal será entonces un valor "continuo" positivo.

En el caso que las señales R y S (también con iguales frecuencias) estén desfasadas 90° , resulta lo que podemos apreciar en la Fig. 5-d. El "promedio" de la señal I será nulo y lo mismo ocurrirá si las frecuencias f_R y f_S son diferentes (ver Fig. 5-e).

Por medio del desfasador (ver Fig. 4) variamos la fase de R hasta conseguir los casos que se observan en las Figs. 5-b o 5-c. Como ya dijimos con anterioridad, esto sucederá siempre que $f_S = f_R$. Luego el "promedio" de la señal I será proporcional a la amplitud de la señal S que se desea medir.

Ya habíamos mencionado que la señal a la salida (I) del convertor de corriente a voltaje (formado por el A.O.A.s.) podía ser obtenida mediante un conector B.N.C. ubicado en el panel frontal del equipo. Luego mediante el uso de un osciloscopio podremos visualizar cualquiera de las señales mostradas en las Figs. 5-b-c-d-e (según sea el caso) que permitirá al operador ajustar rápidamente el equipo.

4) Amplificador e integrador

En la Fig. 6 podemos apreciar que la señal proveniente del detector sincrónico (I) entra a un convertor de corriente a voltaje A_s cuya salida es entregada mediante un conector B.N.C. ubicado en el frente del equipo. Luego se "promedia" dicha salida mediante el integrador o filtro pasabajo formado por el A.O.A. y la malla R-C. En rigor, el integrador no es para promediar, aunque a primera vista así pareciera, más bien es para retrasar la señal a la frecuencia real de operación (y no a la de referencia).⁽¹⁾

Sólo resultará una promediación real cuando la frecuencia de trabajo sea nula (señal continua) como sería el caso de querer medir una capacidad constante.

La constante de integración se varía en forma discreta mediante la llave selectora de control del período de integración ubicada en la parte frontal del instrumento.

Como ya hemos señalado oportunamente, es de suma importancia que el nivel de continua de la salida, para señal de entrada nula, sea cero. Esto se logra regulando el potenciómetro lineal de 47K (helipot de diez

Fig. 6 — Amplificador e integrador.

vueltas) que permite un ajuste de cero del A.O.A. en forma directa desde el exterior. El nivel "continuo" de salida será entonces una medida proporcional a la señal que se desea medir y puede ser visualizada mediante un instrumento de aguja con cero central ($100\mu\text{A}$ de fondo de escala) o trasferida al exterior con el conector B.N.C. de salida para ser observada en un osciloscopio, o registrada mediante un graficador. Esta tensión podría aplicarse luego a un convertor de tensión a frecuencia ($^\circ$) y de esa forma, mediante el uso de contadores, decodificadores, bistables tipo cerrojo y visualizadores numéricos decimales, obtener una lectura digital. Esto no se ha realizado debido al incremento considerable de costo que implica su implementación. De todas formas, la salida del equipo puede ser conectada a un voltímetro digital, en caso de que el valor de la señal a medir sea constante o muy lentamente variable.

5) Preamplificadores

Tanto la señal a medir como la señal de referencia, se amplifican (o se atenúan) previamente a su entrada a los filtros activos. Estos preamplificadores de bajo ruido ($^\circ$) se muestran en las Figs. 7 y 8. En la primera se muestra el preamplificador para la señal de entrada. En el experimento particular que se trata, ésta proviene de una termocoupla. El A.O. utilizado es el $\mu\text{A} 725$ conectado como amplificador inversor y con tres ganancias posibles (10.000 - 1.000 y 100) elegidas mediante la llave de control de ganancia.

En la segunda podemos apreciar lo propio para la señal de referencia externa, la cual proviene de un fotodiodo. El A.O. utilizado es del mismo tipo que el que se usó para amplificar la señal de entrada, con la diferencia que ahora lo conectamos como amplificador no inversor. También aquí tenemos la posibilidad de seleccionar la ganancia deseada (10 - 100 - 1.000 y 10.000). Es de destacar que la configuración resistiva de realimentación permite la utilización de resistores de valores más bajos, ganando de esta forma

Fig. 7 — Preamplificador de bajo ruido para la señal de entrada.

Fig. 8 — Preamplificador de la señal de referencia externa.

estabilidad con respecto a variaciones de temperatura. (1)

Para otros tipos de experiencias es posible tener otras necesidades de amplificación (o de atenuación), por esta causa es que se decidió hacer dos unidades enchufables (módulos) para poseer la variante de utilizar distintos preamplificadores (o atenuadores) según el experimento de que se trate. (Ver fotografías). El objetivo es llevar las señales a un nivel adecuado para el buen funcionamiento de los filtros activos pasabanda. Empíricamente se comprobó que con una señal de amplitud de 50 mV pico a pico a la entrada de los filtros, éstos trabajan en condiciones óptimas, cualquiera sea la forma de onda.

6) Fuente de alimentación

Para alimentar el circuito se utilizó la fuente de tensión regulada dual que se muestra en la Fig. 9. Se rectifica onda completa y se utiliza como regulador serie el circuito integrado R.C. 4195 T.K. de la Raytheon, obteniéndose las tensiones +15 V y -15 V a un máximo de 100 mA de corriente de carga. Se destaca que esta fuente se blinda, lo mejor posible, del resto del circuito. (Ver fotografías).

Se hace notar que en el modelo expuesto se usaron como reguladores dos circuitos integrados 723 (patitas en línea) por razones de disponibilidad, mientras que las experiencias se lograron con el R.C. 4195 T.K.

Conclusiones

Como ya se dijo en el sumario y también en el trascurso de este artículo el amplificador "lock-in" que se trata, fue utilizado en experiencias de Física con resultados satisfactorios. Se hace notar la versa-

Fig. 9 — Fuente de alimentación.

tilidad del mismo ya que se pueden diseñar módulos adecuados para las entradas de la señal a medir y la de referencia externa, según sea el experimento en cuestión. Lo mismo sucede con los rangos de frecuencia de los filtros activos pasabanda, del oscilador que provee la señal de referencia interna y con las constantes de tiempo del filtro pasabajo.

La precisión del equipo está limitada por la calidad de los elementos utilizados en su construcción y por la exactitud del método.

Queda como inquietud futura el realizar un instrumento que cumpla la misma función descrita a lo largo de este artículo pero basado en los principios de la electrónica digital.

Agradecimientos

Los autores agradecen, el asesoramiento y colaboración prestados, al doctor Aldo Brunetti (responsable del Grupo de Resonancia Magnética Nuclear del I. M.A.F.), a los ingenieros Carlos B. Metzadour y Félix Molina, integrantes del grupo que formamos parte, siendo el primer ingeniero responsable del mismo. ■

Referencias

- (1) R. D. MOORE and O. C. CHAYKOWFKY. "Lock-In Amplifier Principles". Princeton Applied Research - Technical Bulletin - N° 109, año 1963.
- (2) ERNESTO PEREA y CARLOS MARQUES. "Filtro Activo Pasabanda Sintonizable de Q Variable para Audio". Revista Telegráfica Electrónica N° 720 - Noviembre de 1972.
- (3) DAVID F. STOUT and MILTON KAUFMAN, Editor. "Handbook of Operational Amplifier Circuit Design". Mc. Graw-Hill.
- (4) GRAEME. "Applications of Operational Amplifiers". Third Generation Techniques.
- (5) CARLOS MARQUES. "Convertor de Tensión a Frecuencia". Revista Telegráfica Electrónica N° 773 - Mayo de 1977.
- (6) Fairchild Semiconductor - The Linear Integrated Circuits Data Catalog.
- (7) CARLOS MARQUES. "Amplificación Electrométrica" - Revista Telegráfica Electrónica N° 756 - Diciembre de 1975.